

Anàlisi dels projectes de ciència ciutadana per assemblees ciutadanes

(Indica el nom del projecte)

Valoració de diferents dimensions dels projectes de ciència ciutadana per la generació de recomanacions des d'una perspectiva inclusiva i transversal per fer front al canvi climàtic.

Accessibilitat	Inclusivitat	Identificació de problemàtiques	Coneixement	Impacte polític	Dificultat	Viabilitat	Transparència
<i>Com de fàcil és accedir al projecte? És intuïtiu? Quines dificultats i barreres t'has trobat per accedir?</i>	<i>Creus que és inclusiu per a qualsevol persona independentment d'edat, gènere, nivell educatiu i ingressos, competències digitals, llengua, ètnia o d'altres situacions socials?</i>	<i>El projecte ajuda a posar en evidència preocupacions o problemes socials i/o ambientals d'un determinat territori? Quins?</i>	<i>Creus que pot ajudar a aprendre sobre la temàtica? Penses que pot incitar a l'acció per la causa? El projecte potencialment pot generar coneixement experiencial o científic sobre la temàtica que aborda? De quin tipus?</i>	<i>Creus que el projecte pot ser útil per generar recomanacions de polítiques públiques entorn el canvi climàtic, la preservació del entorn natural o de la millora d'aspectes socials?</i>	<i>Quin nivell de dificultat diries que tenen les tasques que el projecte a les persones que participen? On creus que pot haver dificultats?</i>	<i>Com de fàcil és participar en totes les fases del projecte? Quan de temps duren les accions? Quins recursos materials necessites? És flexible en el temps?</i>	<i>Són els mètodes, materials, dades, resultats, i publicacions oberts a tothom? En quin format es disposen? El projecte ofereix recursos materials?</i>

Alt

Nivell de cada dimensió

Col·loca els punts amb les teves percepcions del projecte per cada una de les dimensions que consideris. El nivell de cada un dels paràmetres ve indicat en l'eix vertical. Un nivell alt significa, per exemple, que el projecte és altament accessible i el nivell baix podria dir que te problemes de inclusivitat.

Baix

Assemblea Ciutadana – Les Fases

Les principals fases de les assemblees ciutadanes són la fase de **formació**, **consulta**, **deliberació** i **formulació de recomanacions**¹. Abans i després de la pròpia assemblea, a banda de la part purament logística, hi ha algunes accions que són de vital importància pel desenvolupament de la mateixa, com la **formulació** i el **seguiment**. La formulació de l'assemblea ho entenem en termes de definir els temes a tractar, el contingut que es proveeix als assembleistes i les persones expertes que participen del procés, entre altres coses. De la mateixa manera en haver acabat l'assemblea hi ha un seguiment per la rendició de comptes. Aquest canvas, per tant, respon a les principals fases de l'assemblea climàtica on potencialment podríem introduir la ciència ciutadana.

¹ OECD. Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave (OECD Publishing, 2020).

Formulació	Formació	Deliberació	Recomanacions	Seguiment
<p><i>Identificació i elaboració dels principals reptes a deliberar durant l'assemblea climàtica. Una vegada la problemàtica està ben identificada es generen diferents grups (ex. grup de continguts, grup motor) que generen l'agenda temàtica, seleccionen les persones expertes i així com el disseny del procés deliberatiu en general.</i></p> <p>Grup motor i grup de continguts</p>	<p><i>Les persones participants reben informació rellevant i diferents experts comparteixen amb elles coneixement i opinió des de diferents perspectives, per tal que puguin formar-se un criteri i posicionar-se davant els reptes plantejats.</i></p> <p>Assembleistes, expertes i grup motor</p>	<p><i>Les persones participants deliberen conjuntament i amb l'ajut dels dinamitzadors elaboraren recomanacions amb el major consens possible que traslladaran als responsables polítics.</i></p> <p>Assembleistes i grup motor</p>		<p><i>Després de que el comissionat analitzi les recomanacions de l'Assemblea, aquest rendeix comptes davant els membres de l'Assemblea i el conjunt de la ciutadania sobre l'aplicació de mesures i el grup de supervisió i el grup motor estan atents a la rendició de comptes.</i></p> <p>Grup de supervisió i grup motor</p>